

ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИК ЖИНОЯТИНИ КВАЛИФИКАТСИЯ ҚИЛИШ ВА УНИ ГУРУХ БЕЗОРИЛИГИДАН ФАРҚЛАШДАГИ МУАММОЛАР

Akramov Muxammadjon Xusanboy o‘g‘li

E-mail: akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

“Virtus leo” advokatlik firmasi advokati

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ommaviy tartibsizlik jinoyatini to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish va uni guruh bezoriligidan ajratishdagi muammolarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda ommaviy tartibsizlikning asosiy belgilariga, ya‘ni jamoat tartibini buzish, zo‘ravonlik, mulkni talon-toroj qilish va davlat organlarining faoliyatini to‘xtatish holatlari tahlil qilinadi. Ommaviy tartibsizlikni guruh bezoriligidan qanday ajratish kerakligi – asosiy muammolardan biridir, chunki guruh bezoriligi jamoat tartibini buzish bilan bog‘liq bo‘lsa-da, bunda keng miqyosda ishtirokchilar va jiddiy oqibatlar bo‘lmasligi mumkin. Tadqiqotda bu ikki jinoyat turi bilan bog‘liq huquqiy me‘yorlar va sud amaliyoti tahlil qilinadi. Yakunida, ushbu sohada huquqiy amaliyotni takomillashtirish va jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishda xatolardan qochish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ommaviy tartibsizlik, guruh bezoriligi, jinoyatni kvalifikatsiya qilish, jamoat tartibini buzish, zo‘ravonlik, mulkni talon-toroj qilish.

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ И ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ ГРУППОВОГО ХУЛИГАНСТВА

Акромов Мухаммаджон

E-mail: akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Адвокат адвокатской фирмы “Virtus leo”

Аннотация: Настоящее исследование посвящено проблемам квалификации преступления массовых беспорядков и его различиям с

групповым хулиганством. В работе рассматриваются основные признаки массовых беспорядков, такие как нарушение общественного порядка, насилие, разрушение имущества и нарушение работы государственных органов. Одним из ключевых вопросов является то, как правильно отличить массовые беспорядки от группового хулиганства, где хулиганство определяется как умышленное нарушение общественного порядка, но без массового участия и серьезных последствий. Исследование анализирует правовые нормы, регулирующие эти два вида преступлений, а также судебную практику, связанную с их квалификацией. В заключении предлагаются рекомендации для совершенствования правовой практики в данной области, с целью улучшения правоприменения и минимизации правовых ошибок в квалификации данных преступлений.

Ключевые слова: преступная деятельность, легализация доходов, отмывание денег, незаконные доходы.

PROBLEMS IN THE QUALIFICATION OF THE CRIME OF PUBLIC DISORDER AND ITS DISTINCTION FROM GROUP HOOLIGANISM

Akramov Mukhammadjon

E-mail: akramov.muxammadjon@v1-legal.uz

Attorney at the law firm “Virtus leo”

Annotation: This study addresses the issues related to the qualification of the crime of public disorder and its distinction from group hooliganism. The research explores the key characteristics of public disorder, including the disruption of public order, violence, property destruction, and the obstruction of state institutions. A major challenge lies in how to correctly differentiate public disorder from group hooliganism, which is defined as the intentional disturbance of public order without mass participation and without serious consequences. The study examines the legal provisions regulating these two types of crimes, as well as judicial practices related to

their qualification. The conclusion offers recommendations for improving legal practices in this area to enhance law enforcement and reduce legal errors in the qualification of these crimes.

Key words: public disorder, group hooliganism, crime qualification, public order violation, violence, property destruction.

Ommaviy tUSDagi bunday jinoyatlar ularning jinoiy-huquqiy tabiati, yo‘nalishi, ishtirokchilarning tajovuzkorligi hamda sifat ko‘rsatkichi va oqibatlarini hisobga olgan holda aytish mumkinki, mazkur turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish murakkab hisoblanadi. Shuningdek, fuqarolar o‘zlarining iqtisodiy, siyosiy, fuqarolik huquqlarini talab qilgan holda turli xil mitinglar va harakatlar o‘tkazish huquqlari mavjud bo‘lib, tahlil etilayotgan moddalar fuqarolarning mazkur huquqlariga tajovuz qilish xavfi mavjud. Bunda muhim jihat shundaki, jinoyat qonunchiligi jazolash va cheklashga emas, balki qayta tarbiyalab, jamiyatga xavfsiz shaxsni qaytarish bo‘lishi lozim.

Hozirgi davrda bizning davlatimiz va jamiyatimiz yirik iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlar bosqichida bo‘lib, bu yerda ko‘plab guruh va to‘dalarning, turli davlatlarning manfaatlari to‘qnash kelgan, shu sababli hokimiyat va fuqarolar harakatida yakdillik va o‘zaro ishonch bo‘lmog‘i lozim. Bunday tahlikali vaziyatlarda jamoat tartibi va xavfsizligiga tajovuz qiluvchi turli-xil qarama-qarshiliklar va nizolardan holi emas.

Davlat bunday ziddiyatlarni huquq normalari, jumladan, jinoyat huquqi normalari yordamida hal qilishga harakat qilmoqda. Shu sababli ham ommaviy tartibsizliklar va bezorilik uchun javobgarliklar manashu maqsadlarni ham ko‘zlab joriy etilgan deb hisoblaymiz.

Biroq shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, qonunlar odamlar tomonidan yozilganligi, odamlar esa doim ham mukammal bo‘la olmasligi tufayli turli xil kamchiliklar uchrab turadi. Bu esa jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda xatolarga, pirovardida sud qarorlarining noto‘g‘ri chiqarilishiga olib keladi. O‘zbekiston amaliyotida tahlil qilinayotgan normalar bilan bog‘liq qonun buzilishlariga amaliy misollar topa

olmadik, biroq Rossiya amaliyotida shunday holat mavjud. Ya’ni Tergov organlari tomonidan bir guruh shaxslar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblangan, biroq sudyalar ishtirokidagi Ulyanovsk viloyat sudi hukmi bilan bir qancha ayblanuvchilar oqlangan ba’zilari esa Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 213-moddasi 2-qismiga guruh bezoriligi sifatida qayta malakalangan. Rossiya Federatsiyasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo’yicha sudlov hay’ati 2005 yil 22 dekabrda kassatsiya ajrimida mazkur hukm o’zgarishsiz qoldirilgan²⁸.

Bundan tashqari, Jinoyat Kodeksi 244-moddasiga bir necha marotaba o’zgartirishlar kiritilganligidan ko’rish mumkinki, mazkur jinoyatlarni kvallifikatsiya qilishda bir qancha muammolar mavjud.

Biz yuqorida ommaviy tartibsizliklar va guruh bezoriligi jinoyatlarining huquqiy tabiatini yoritib o’tdik hamda ta’kidlab o’tish kerakki, bu jinoyatlarning belgilari tashqi o’xshashlikka ega. Ommaviy tartibsizliklar katta guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bo’lsa, bezorilik ham qonunda belgilangan hollarda bir necha shaxs tomonidan birgalikda sodir etiladi. Biroq ommaviy tartibsizliklar jinoyati stixiyali tarzda omma tomonidan sodir etiladi, lekin ularning asl bajaruvchilari va tashkilotchilari boshqa shaxslar bo’ladi. **Shu yerda bezorilikning farqli jihati ko’rinadi, ya’ni mazkur jinoyatda tashkilotchidan tashqari barcha ishtirokchilar bajaruvchi hisoblanadi.**

Shuningdek, mazkur jinoyatlar qasd qaratilgan obyektlariga qarab ham farq qiladi. Ko’pgina mutaxassislarning fikriga ko’ra, tartibsizliklar paytida, jamoat xavfsizligiga zarar etkaziladi. Guruh bezoriligida esa jamoat tartibi buziladi. Ammo bu belgilarni voqea joyini tekshirganda darhol aniqlash qiyin. Shu bois, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etilgan barcha holatlar, vaziyat va hodisa joyini sinchiklab o’rganish zarur. Ommaviy tartibsizliklar paytida qurol, portlovchi qurilmalar, portlovchi moddalar ishlatilishi mumkin. Guruh bezoriligi ham qurol yoki qurol sifatida foydalanish mumkin bo’lgan ashyolar qurollar, portlovchi moddalar va

²⁸ Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года// Дело N 80-005-35сп/сайт Верховного Суда РФ: vsrf.ru

portlovchi qurilmalar bilan ham sodir etilishi mumkin. Ommaviy tartibsizliklar ham guruh bezoriligi ham ko‘pincha fuqarolarga nisbatan zo‘ravonlik bilan bog‘liq bo‘lib, hokimiyat vakiliga qurolli qarshilik ko‘rsatish bilan birga sodir etiladi. Bu holat esa mazkur jinoyatlarni bir-biridan farqlashda qiyinchiliklar tug‘diradi.

Shuningdek, ommaviy tartibsizliklar jinoyatlarida ham bezorilik jinoyatida ham mazkur jinoyatlarni sodir etgan shaxslari soni bo‘yicha aniq kriteriya mavjud emas. Bu esa o‘z navbatida ommaviy tartibsizliklar hamda bezorilikni bir-biridan farqini anglashda yana bir muammoni keltirib chiqaradi.

Ushbu jinoyatlarning subyektlari bo‘yicha ma‘lum darajada farqlar mavjud. Ommaviy tartibsizliklarda passiv va ishtirokchi kabi nazariy tushunchalar bo‘lgan holda, bezorilikda jinoiy xatti-harakatlarning faol va passiv ishtirokchilari bo‘lishi mumkin emas. Guruhdagi bezorilikning barcha ishtirokchilari odatda ishtirokchilar sifatida e‘tirof etiladi. V.V.Borovikovaning fikriga ko‘ra “ommaviy tartibsizliklar jinoyatining subyektlari oldindan til biriktirgan holda harakat qilishlari dargumon, odatda mazkur jinoyatni sodir etganlar tashkilotchilar tomonidan tegishli psixologik “qayta ishlash”dan so‘ng to‘satdan yuzaga kelgan qasd bilan harakat qiladilar”²⁹. Biroq bizning fikrimizga ko‘ra, ommaviy tartibsizliklarda ham oldindan kelishish kabi holatlar uchrab turishi mumkin. Chunki mazkur jinoyatlar faqatgina tashkilotchilar tomonidan ma‘lum qasdni ko‘zlab sodir etilmaydi. Bunda haqiqatdan ham olomon tomonidan ma‘lum bir huquq yoki imtiyozlar talab etib, biroq qonunchilikni buzgan holda ham sodir etilishi mumkin.

Mazkur jinoyatlarning obyektiv tomonlarida ham ma‘lum bir farqlar mavjud. Bezorilik jinoyati zo‘rlik ishlatish bilan bog‘liq bo‘lib, tajovuz qilingan holda sodir etiladi. Ya‘ni zo‘rlik ishlatish bezorilik jinoyatining zaruriy belgisi hisoblanadi. Ommaviy tartibsizliklar jinoyati ham zo‘rlik ishlatish bilan bo‘g‘liq holda sodir etilishi mumkin bo‘lgan holda, zo‘rlik mazkur jinoyatning zaruriy belgisi hisoblanmaydi. Aksincha, zo‘rlik ishlatish ommaviy tartibsizliklar jinoyatining fakultativ belgisidir va jinoyatni kvalifikatsiya qilishda hisobga olinadi.

²⁹ Уголовный закон в практике районного суда: Научно-практическое пособие / Под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2007. С.498

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi “O‘zbekiston” Toshkent – 2022-yil.
2. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 5. Maxsus qism. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. harbiy xizmatni o‘tash tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik.2-nashr,to‘ldirilgan va qayta ishlangan. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 367 bet
3. H.R.Ochilov “Jinoyat huquqi” (Umumiy qism). O‘quv-uslubiy qo‘llanma – T.: JIDU nashriyoti, 2013. 148 bet.
4. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. (M. Usmonaliev.—T., Yangi asr avlodi, 2010, bet.)
5. Саратов, 1966; Куделич А.В. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в современной России: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2000; Шинкарук В. М. Ответственность за хулиганство в российском уголовном праве: Дис. ... канд. юрид. наук: Волгоград, 2002;
6. Лев Лурье. Хулиганы старого Петербурга// «Неприкосновенный запас» 2000, № 3(11);
7. Уголовный закон в практике районного суда: Научно-практическое пособие / Под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2007. С.498